

KO'PYOQLIKLARNING HOSIL BO'LISHI, ULARNING FAN, ISHLAB CHIQRISH, ARXITEKTURA VA SANOATDAGI AMALIY TADBIG'I

H. Jo'rayev.

Sa'atshunoslik fanlari nomzodi, dotsent

Sh. Egamova

*O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti "Muhandislik girafikasi va dizayn nazariyasi" yo'nalishi
magistritura II bosqich talabasi*

Annotatsiya: Yangi O'zbekistonda kadrlar tayyorlash milliy dasturining ikkinchi bosqichi yakunlanadi. O'tgan vaqt mobaynida umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar va Oliy ta'lim turlari uchun yangi Davlat ta'lim standartlari ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Ushbu me'yoriy, huquqiy hujjatlar uzluksiz ta'lim tizimining barcha turlari uchun fanlar bo'yicha uzviy bog'langan zamonaviy o'quv dasturlar, ilmiy o'quv adabiyotlari, dissertatsiyalar yaratishga asos bo'lib, o'quv jarayonini sifatli tashkil qilishga xizmat qiladi. Milliy istiqolot g'oyasiga sodiq, yetarli intellektual salohiyatga ega, ilm-fanning zamonaviy yutuqlari asosida mustaqil fikr va mulohaza yurita oladigan shaxslarni tarbiyalash hamda raqobatbardosh, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash masalasi bilimlarni o'zlashtirishning yangicha metodlarini yaratishni taqozo qilmoqda.

Kalit so'zlar: *eyler teoremasi, ikosaedr, dodekaedr, oktaedr, arximed jismlar, silashi ko'pyog'i, chosar ko'pyog'i, xeops.*

Muhandislik, geometriya va texnika fanlarida, ko'pyoqliklarning bir necha turlari va ularni hosil qilish jarayonlari o'rganiladi. Ko'pyoqliklarga ushbu fanlarda umumiy holda quyidagicha ta'rif beriladi..

Hamma tomonidan tekis ko'pburchaklar bilan chegaralangan geometrik shakl - **ko'pyoqlik** deyiladi

Qadimgi yunonlar geometriyani juda yaxshi rivojlantirishgan edi. Umuman olganda atiga 6 xil platon jismlari yasash mumkinligini ham eramizdan avvalgi Yunoniston matematiklari allaqachon isbotlab qo'yishgan. Bu olti xil muntazam ko'pyoqlar quyidagilardir: kub, tetraedr, oktaedr, dodekaedr, hamda, ikosaedr. *Platon jismlarini* maktab geometriya kursida *muntazam ko'pyoqlar* deb tanishtiriladi. Muntazam ko'pyoq bu—yoqlari muntazam ko'pburchaklardan tashkil topgan, ya'ni, tomonlari va burchaklari teng kattalikda bo'lgan uch o'lchamli geometrik obyektidir. Platon jismining har bir cho'qqisidan bir xil sondagi qirralar chiqib keladi. Platon jismlari ichida eng taniqlisi va soddasi bu – kub bo'lib, uning hamma 6 ta yog'i bir xil o'lchamdagi kvadratlardan tashkil topgan bo'ladi. Masalan, ikosaedr yoqlari 20 ta muntazam uchburchaklardan iborat bo'ladi.

Ko'pyoq deb, yoqlari tekisliklardan va qirralari to'g'ri chiziqdan iborat bo'lgan uch o'lchovli jismlarni aytiladi. Kub, to'g'ri tetraedr singari ko'pyoqlarni deyarli hamma yaxshi taniydi. To'g'ri tetraedr bu - teng yonli uchburchaklardan yasalgan to'rt tomonli piramidadir. Ko'pyoqni "to'g'ri ko'pyoq" deb atash uchun, ushbu ko'pyoqning hamma yoqlari teng bo'lishi kerak.

Tekis ko'pburchaklarning o'zaro kesishuvidan hosil bo'lgan kesmalar, ko'pyoqlikning-qirralari va qirralar orasidagi ko'pburchaklarni uning yoqlari deb ataladi. Qirralarning o'zaro kesishuv nuqtalari ko'pyoqlikning uchlari deb yuritiladi (1, va 2-rasmlar).

Ko'pyoqlikning barcha yon yoqlarining yig'indisi uning sirti deb ataladi. Ko'pyoqlikning uchlari va qirralari uning *aniqlovchilari* hisoblanadi (1-rasm). Ko'pyoqlikning bir yon yog'ida yotmagan ikki

uchini birlashtiruvchi kesma uning *diagonali* deb ataladi (2-rasm). Ko'pyoqlik aniqlovchilari uning istalgan yon yog'iga (tekislikka) nisbatan bir tomonda joylashsa, uni *qabariq ko'pyoqlik*, aksincha *botiq ko'pyoqlik* deb yuritiladi. Ko'pyoqliqlarining bir necha turlari mavjud bo'lib, ulardan quyidagilarni ko'rib chiqamiz:

Piramida-yoqlaridan biri tekis ko'pburchak bo'lib, qolgan yoqlari esa umumiy uchga ega bo'lgan uchburchaklardan tuzilgan ko'pyoqlik.

Ko'pburchak piramidaning asosi va uchburchaklar esa uning yon yoqlari deb ataladi. Yon yoqlarining umumiy uchi piramidaning ham uchi hisoblanadi va u asos tekisligida yotmaydi. Asosi muntazam ko'pburchakli piramida *muntazam piramida* deb ataladi. Piramida balandligi asosining markazidan o'tib, unga perpendikulyar bo'lsa, uni to'g'ri piramida, perpendikulyar bo'lmasa og'ma piramida deb yuritiladi (1-rasm).

1-rasm.

2-rasm.

Prizma-yon yoqlari to'rt burchaklardan va asosi ko'p burchakdan iborat bo'lgan ko'pyoqlik.

Yon yoqlarning kesishuv chiziqlari – prizma *qirralari*, qirralar orasidagi ko'p burchakning yoqlari deyiladi (2-rasm). Prizmani barcha qirralarini kesuvchi parallel tekisliklarda hosil bo'lgan ko'pburchaklar–prizmaning asoslari deb ataladi. Yon qirralari asosiga nisbatan og'ma yoki perpendikulyar bo'lsa, prizma ham mos ravishda *og'ma* yoki *to'g'ri prizma* deb ataladi. Asosi muntazam ko'pburchak bo'lgan prizma, *muntazam prizma* deb yuritiladi.

Asoslari o'zaro parallel tekisliklarda yotgan ikkita ko'pburchakdan va yon yoqlari esa asos uchlaridan o'tuvchi uchburchaklar va trapetsiyalardan iborat bo'lgan ko'pyoqlik *prizmatoid* deyiladi (3-rasm).

Ko'pyoqliklar bir jinsli qabariq, bir jinsli botiq, yulduzsimon hamda ularning birlashishidan hosil bo'lgan murakkab ko'pyoqliklarga bo'linadi. Bir jinsli qabariq ko'pyoqliklar muntazam va yarim muntazam ko'pyoqliklarga ajraladi. Muntazam qabariq ko'pyoqliklar o'zaro teng bir xil muntazam ko'pburchaklardan iborat yoqlarga, o'zaro teng ikki yoqli burchaklarga va o'zaro teng qirralarga ega bo'ladi. Bu ko'pyoqliklar asosan besh xil bo'lib *Platon jismlari* deb yuritiladi (1-jadval).

Ko'pyoqliklarning muhim xossalaridan birini Eyler quyidagicha bayon etgan:

Eyler teoremasi. Har qanday qabariq ko'pyoqlikda yoqlar bilan uchlar sonining yig'indisidan qirralar sonining ayirmasi ikkiga teng bo'ladi (ya'ni $YO+U-Q=2$).

3-rasm.

Muntazam ko‘pyoqliklar

<p style="text-align: center;">Tetraedr</p>		
<p style="text-align: center;">Ikosaedr</p>		

1-jadval.

Yon yoqlari turli rasmdagi muntazam ko‘pburchaklardan iborat bo‘lgan ko‘pyoqlikni *yarim muntazam ko‘pyoqlik* deb yuritiladi. Bu ko‘pyoqliklar 18 xil bo‘lib, ular *Arximed jismlari* deb yuritiladi.

Eng qizig‘i shundaki, shu paytgacha geometriyada ma'lum ko‘pyoqlar ichida tetraedrdan tashqari faqat Silashi ko‘pyog‘igina har bir yoq boshqa yoqlarning har biri bilan umumiy qirraga ega bo‘ladi.

Silashi ushbu ko‘pyoqni maxsus kompyuter dasturi orqali hisoblab chiqqan bo‘lib, mashhur matematik va fan targ‘ibotchisi Martin Gardnerning yozishicha, Silashi ushbu ko‘pyoqni aniqlamagunicha, matematiklar bunday strukturaning mavjudligi haqida o‘ylab ham ko‘rishmagan ekan.

Silashi ko‘pyog‘i shuningdek xaritalarni bo‘yash haqidagi masalaga ham oydinlik kiritdi. An'anaga ko‘ra, xaritada qo‘shni hududlarning rangi bir xil bo‘lib qolmasligi uchun, xarita eng kamida to‘rt xil rang bilan bo‘yalishi kerak. Silashi ko‘pyog‘i ustiga chiziladigan xarita uchun shunday ranglar turi yetti xil bo‘lishi lozim. Ya‘ni, Silashi ko‘pyog‘ining ikki xil yoq‘i bir xil rangda bo‘lib qolmasligi uchun, uning hamma yoqlari har xil rangda bo‘lishi shart. Taqqoslash uchun, tetraedr sirtiga xarita chizilsa, uning yoqlari bir xil rangda bo‘lib qolmasligi uchun, to‘rt xil rangning o‘zi yetarli bo‘ladi. Bu esa sfera uchun olinadigan rang turlari bilan topologik ekvivalentdir. Ushbu ikki ko‘pyoqlarning xossalari haqida quyidagicha qisqacha xulosa berish mumkin:

Tetraedr 4 yoqqa; 4 uchga; 6 qirraga; 0 ta tirqishga ega.

Silashi ko‘pyog‘i 7 yoqqa; 14 uchga; 21 qirraga; 1 ta tirqishga ega.

Yana bitta noodatiy ko'pyoqliklardan biri bu "Chasar ko'pyog'i" hisoblanadi. U o'zining xossalariga ko'ra boshqa ko'pyoqliklardan ajralib turadi.

Ko'pyoqlar, yoki, poliedrlar bu - qirralari orqali o'zaro biriktirilgan ko'pburchaklardan tashkil topgan uch o'lchamli jismlar bo'ladi. Bir yog'idagi juft uchlarini qaralganda, ular o'zaro umumiy qirra bilan tutashadigan bo'lib chiqadigan poliedrlar mavjudmi va ular necha xil? Albatta, bunday poliedrlar mavjud. Lekin ular atiga ikki xil (ikkita) xolos. Yoqlari uchburchaklardan tashkil topgan piramida- tetraedrni odamlar qadimdan yaxshi bilishadi. Tetraedrning istalgan ikkita uchini qarasangiz, ularni umumiy qirra tutashtirib turgan bo'ladi. Ya'ni, uning diagonallari bo'lmaydi. e'tibor bering, tetraedrning oltita qirradi, to'rtta uchi va to'rtta yog'i bo'ladi.

Shunga o'xshash, yoqlarini tashkil qiluvchi ko'pburchaklarning diagonallari bo'lmaydigan, ya'ni, istalgan ikkita uchini tutashtirib turuvchi umumiy qirraga ega ikkinchi poliedrni 1949-yilda venger matematigi Akosh Chasar yasashga muvaffaq bo'lgan. Shuning uchun ushbu ko'pyoqni Chasar ko'pyog'i deyiladi. Faqat, tetraedrdan farqli o'laroq, Chasar ko'pyog'ida tirqish mavjud bo'ladi. Kombinatorika yordamida aniqlanishicha, diagonallarga ega bo'lmagan yoqlardan tashkil topuvchi poliedrlar ichida tetraedrdan tashqari boshqa hamma ko'pyoqlar albatta hech bo'lmaganda bitta tirqishga ega bo'lar ekan.

Chasar ko'pyog'ini qog'ozda chizib ifodalash qiyin. Uning modelini yasab qo'lda ushlab ko'rgan ma'qul. Yoki, zamonaviy uch o'lchamli animatsion tasvirlar orqali tomosha qilish ham qulay. Chasar ko'pyog'i topologik jihatdan teshikkulcha (tor) ga ekvivalent sanaladi. Ushbu g'alati va qiziq ko'pyoqning 7 ta uchlari, 14 ta yog'i, 21 ta qirradi mavjud bo'lib, Silashi ko'pyog'ining egizagi deyish mumkin.

Chasar ko'pyog'idan keyingi boshqa shu kabi poliedrning aniqlanishi va ayniqsa yasalishi amri mahol. Matematika Devid Darlingning hisoblashicha, shu kabi yana bir poliedr 12 ta yoq, 66 ta qirra va 44 ta uchga ega bo'lishi kerak. Bunday ko'pyoqning esa naq 6 ta tirqishi mavjud bo'ladi! Agar biror o'ta muhim amaliy foydasi aniqlanmasa, bunday ko'pyoqni yasashga hech kim urinib ham o'tirma kerak.

Chasar ko'pyog'i - diagonallarga ega bo'lmagan ko'pburchaklardan yasalgan poliedrlar ichida tetraedrdan tashqari, ikkinchi va hozircha oxirgi ko'pyoqdir.

Ko'pyoqlar texnikada juda keng qo'llaniladi (6-rasm). Masalan, yorug'lik nuri yo'nalishini o'zgartirishga mo'ljallangan optik shishadan tayyorlangan uchyoqli prizmaning tasviri 6-a-shaklda ko'rsatilgan. Uchyoqli prizma-pona unga ta'sir etuvchi kuchni oshirish uchun ishlatilgan (6-b-shakl). Silindrik val uchidagi to'rtyoqli prizma valga burovchi momentni uzatish uchun xizmat qiladi (6-v-shakl). 6-g-shaklda o'ta yuqori chastotali elektromagnit quvvatini uzatishga mo'ljallangan to'lqin uzatuvchilar ko'rsatilgan. Elektrovakuumli moslamalarda elektron oqimlarni boshqarish uchun olti qirrali prizmadan yasalgan uyali tuzilmalar (6-e-shakl) qo'llaniladi. Bunday uyali tuzilmalar yuqori mexanik mustahkamlikka va yuqori issiqlik o'tkazuvchanlikka ega bo'ladi. 6-z-shaklda prizmatik sirtlarni bitta erkinlik darajasiga ega bo'lgan to'g'ri chiziqli harakatning yo'naltiruvchisi sifatida qo'llanilgani ko'rsatilgan. Bunday yo'naltiruvchilar turli xildagi texnologik jihozlarda, masalan, metall qirqish dastgohlarida ishlatiladi. Radio elektronika qurilmalari bloklarini prinsipial modulli tuzilmalari 6-j-shaklda ko'rsatilgan.

Arxitektura sohasida ko'pyoqliklar haqida gap ketganda albatta Qadimgi Misr piramidalari ko'z oldimizga keladi. Qadimgi Misrliklar piramidalarning barcha xususiyatlarini bilgan holda ushbu inshootlarni barpo etishgan.

G'aroyib ko'rinish, geometrik aniqlik, tarixiy jozibadorlik, qudratli ulug'vorlik bularning barchasi Misr ehromlarida mujassam. Tadqiqotchi olimlar hozirgacha Nilning quyi oqimidan sahro qumlari ostida ming yillar davomida berkinib yotgan katta-kichik, zina shaklidagi yoki o'ta tekis sirtga ega yuzga yaqin ehromlarni aniqladilar. Bu ulkan inshootlar Misrning minglab yillik tarixidan hikoya qiluvchi qadimiy poytaxti Memfis shahrini o'rab turadi.

Dunyoga dong'i ketgan uchta egizak piramidalar ham qadimiy va afsonaviy poytaxt joylashgan tekislik Gizada qurilgan. Siz ularni bilasiz. Bular, Xeops, Xefren va Mikeren ehromlaridir. Piramidalar orasida eng yirigi Xeops (yoki misrcha nomi Xufu) ehromi bo'lib, u IV sulola vakillari orasida eng qudratli

Fir'avn Xufuga tegishlidir. Bu ulkan ehrom hozirgacha inson qo'l mehnatining ulkan namunasi sifatida saqlanib turibdi. Ehrom asosi to'rtburchak shaklda bo'lib, yonlarning har birining uzunligi 227,5 metrga teng. Bu o'lcham bir-biridan hatto bir barmoq kengligi darajasida ham farq qilmaydi. Demak, Xeops piramidasini to'liq aylanib chiqishingiz uchun bir kilometrga yaqin yo'l bosib o'tishingizga to'g'ri keladi. Bu ulkan ehromning balandligi qurilgan paytida 146,5 metrga teng kelgan. Vaqt hakami qilichi ehrom cho'qqisining ayni paytgacha qariyb 10 metrlik bo'yini qirqdi

Gizadagi ehromlar ichida ulkanligi bo'yicha ikkinchi o'rinda turuvchisi fir'avn Xefrenga tegishli bo'lib, u Xeops piramidasidan 40 yil keyinroq qurilgan. Bu ehrom asosi tomonlarining uzunligi 215 metrdan, balandligi

esa 136 metrdir. Ehrom cho'qqisidagi qadimiy bezak namunasi oq bazalt qoplamasi qisman saqlanib qolgan.

Uchinchi ehrom oldingi ikkitaga qaraganda ancha kichik. U fir'avn Mikeringa tegishli bo'lib, ming yillar davomida o'z nafisligini saqlab qola olgan. Bu kenja piramidaning tomonlarining uzunligi 108 metrdan, balandligi esa, 66,5 metrga (hozir 62 metr) teng bo'lgan.

"Dunyoda hamma narsa Vaqtdan qo'rqadi, Vaqt esa ehromlardan". Ha, inson zoti azal-azaldan qo'li bilan mo'jizalar yaratishga qiziqib, intilib kelgan. Odamzot tabiyatdagi ushbu xohish-istak samarasi o'laroq, aqlni lol qoldiruvchi ulkan inshootlar barpo etdi.

Mana, oradan nech-necha asrlar o'tdi, ammo inson aql-zakovati ila bunyod bo'lgan bu inshootlar hali-hanuz taravatiyu mahobatini yo'qotgan emas.

E'tiboringizni ehromlar haqidagi quyidagi faktlarga qaratmochimiz:

- Har biri 20 tonna og'irlikdagi toshlardan insho etilgan. Bu toshlar esa yuzlarcha km uzoq masofalardan keltirilgan.
- Piramida kimning nomiga qurilgan bo'lsa, uning mumiyasi turgan xonaga yilda 2 marotaba quyosh kiradi, tug'ilgan kuni va taxtga chiqqan kuni.
- Mumiyolarda radioaktiv modda bo'lganligi sababli ularni birinchi bor topgan 12 olim rak kasalligidan vafot etgan.
- Piramidalar ichida ultraovoz, radar, sonar kabi jihozlar ishlamaydi.
- Kirli suv piramida ichida bir necha kun qolsa, suv tozalangan holda ko'rish mumkin.
- Piramida ichida sut bir necha kun buzilmaydi va buzilmasdan qattiq holiga keladi.
- O'simliklar piramida ichida judayam tez o'sadi.
- Piramida ichida qolgan suv, 5 hafta turgandan keyin yuz losyoni sifatida ishlatish mumkin.
- Yaralar, vujudagi yongan yerlar piramida ichida tez tuzaladi.
- Piramidaning ba'zi xonalarida nima borligi haqida bir belgi yo'q, ilmiy izlanuvchilar piramida ichida yo'qoldilar yoki bir joyda aylanib yurdilar, lekin ichki xonalarni ko'rolmadilar.
- Piramida ichi yozda sovuq, qishda issiq bo'ladi.

6-rasm. Xeops piramidasi qirgimda ko'rinishi.

Yurtimizda ham aniq me'moriy qoidalarga amal qilgan holda turli ko'pyoqliklardan foydalanib qurilgan qadimiy va zamonaviy inshootlar juda ko'pchilikni tashkil etadi. Shulardan biri Samarqandda qad ko'targan. Chorsu binosidir. Choru qadimda Samarqandning yaxxim chorrahasida joylashgan bo'lib 18-asrgacha usti berk bozor-tim bo'lib xizmat qilgan.

Tarixiy manbalarga ko'ra, inshoot Amir Temurning rafiqasi Tuman og'a tomonidan 14-asrda qurilgan. Shu kunga qadar esa uning joyi telpakfurushon timi bo'lib xizmat qilgan. Binoning tashqi devorlari 12 qirrali prizmani hosil qiladi. Olti tarafga qaragan ravoqlar va ular orasida yo'laklar shaharning asosiy ko'chalari yo'nalishi bo'yicha qurilgan. Ravoq tomonlarining oraliqlarida tarxlari uchburchak shakilda bo'lgan do'konlar mavjud bo'lgan. 12 qirrali prizmaning yuqori qismida olti qirrali prizma shakildagi devor va uning ustiga markaziy gumbaz joylashtirilgan.

Yo'laklar usti kichik gumbazlar bilan, markaz katta gumbaz bilan yopilgan. Chorsu yo'laklarining 6 ta bo'lgani Shahar darvozalari soniga ishora—ramziy ma'nosi bor.

Chorsu binosi yurtimizdagi betakror, o'ziga xos qurilishga ega bo'lgan ta'rixiy yodgorliklardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda binoda O'zbekiston Badiiy ijodkorlar uyishmasining Samarqand bo'limi faoliyat olib bormaqda.

8-rasm. Samarqanddagi “Chorsu” binosi va uning geometrik jismlar asosida tahlil qilingan namunasi

Yurtimizda va butun jahonda aniq bir geometrik jismlar, xususan ko'pyoqliklar asosida qurilgan bino va inshootlar juda ko'pchilikni tashkil etadi. Ularni chiqur ilmiy o'rganish, va tahlil qilish talabalarda mavzu yuzasidan bilimlarni rivojlantiradi. Mavzuning tub mohiyatiga yetin boorish ko'nikmasini rivojlantiradi, fazoviy tassavvurni shakillantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Alijonov O.I., Xolmurzaev A.A. Muhandislik grafikasi. Farg'ona, Texnika nashriyoti, 2005.
2. Бубенников А.В. Начертательная геометрия. - М. : Высшая школа, 1985.
3. Гордон В.Ю. и др. Начертательная геометрия. Под ред. Крылова Н.Н. М., Высшая школа, 2000.
4. Ismatullaev R. Chizma geometriya. Toshkent, 2003.
5. Михайленко В.Е., Пономарев А.М. Инженерная графика. Учебник. Киев. Выща школа, 1990.
6. Murodov Sh. Xakimov L., Odilov P., Shomuradov A.U., Jumayev M. Chizma geometriya kursi. - Toshkent.: O'qituvchi, 1988.
7. Фролов С.А. Начертательная геометрия. -М.: Машиностроение, 1983.
8. Xorunov R. Chizma geometriya kursi. -Toshkent: O'qituvchi, 1995.
9. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение. М., Высшая школа, Учебник. 1999.
10. Murodov Sh. Gidrotexniklar uchun chizma geometriya. Toshkent: O'qituvchi, 1991.